

INSON HUQUQLARINI TA'MINLASHDA GENDER TENGLIKNING AHAMIYATI**Ro'zmetova Dilnura Taxirbekovna****Urganch davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy
fanlar fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishining
251-guruh talabasi
dilnurazmetova34@gmail.com****Рузметова Дилнурса Тахирбековна****Студентка 251-й группынаправления сияющий
«Юриспруденция» факультета социально
Экономических Ургенчсково государственного
Университета****dilnurazmetova34@gmail.com****Rozmetova Dilnura Takhirbekovna****A student of the 251st group of the Jurisprudence
program at the Faculty of Social and Economics
Science of Urgench State university
dilnurazmetova34@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374434>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson huquqlarini ta'minlash jarayonida gender tenglikning ahamiyati haqida tahlil qilinadi. Xususan,gender tenglikning huquqiy asoslari,ijtimoiy hayot,ta'lim jarayonlarida va oiladagi roli,hamda davlat siyosatini amalga oshirishdagi o'rni haqida yoritiladi. Shuningdek, gender tenglikka erishish yo'lidagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'cha takliflar beriladi.

Аннотация: В статье анализируется значение гендерного равенства в процессе обеспечения прав человека. В частности,освещаются правовые основы гендерного равенства,его роль в обществеппой жизни,образовательном процессе и семье, а также место в реализации государственной политики. Кроме того,рассматриваются существующие проблемы на пути достижения гендерного равенства и предлагаются пути их решения.

Annotation: The article analyzes the importance of gender equality in the process of ensuring human rights. In particular,it highlights the legal foundations of gender equality , its role in social life, education, and the family, as well as its place in the implementation of state policy. In addition, the article examines existing challenges to achieving gender equality and provides recommendations of overcoming them.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari, gender tenglik,huquqiy asoslar, ijtimoiy hayot, ta'lim jarayoni, davlat siyosati,

Ключевые слова: Права человека,гендерное равенство, правовые основы, общественная жизнь,овразовательный процесс, государственная политика

Key words: Human rights, gender equality, legal foundations,social life, educational process, state policy.

Inson huquqlarini ta'minlashning poydevori sifatida gender tenglikni qo'ysak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'p asrlar davomida ziddiyatlarga sabab bo'lgan bu muammo hali to'lig'icha yechim topgani yo'q. Ayol va erkak huquqlaridagi qarama-qarshiliklar ibtidoiy jamoa tuzumidan

shakllana borgan. Patriarxal davrida, erkaklar huquqlari birmuncha baland va ayollarning asosiy mashg'uloti sifatida uy yumushlari va bola tarbiyasi deb uqtirilgan. Zamonlar osha bu odatiy holga aylanib jamiyat hayotida ikki jins vakilining past-u baland zinapoyalarda paydo bo'lishiga olib keldi. Huquqlar o'rtasidagi katta tafovut hozirgacha ko'plab sezilarli va ba'zida qonli muammolarga sabab bo'lmoqda. Ilk asrlarda ayollardan farzand ko'rish, uy ishlari xizmatchisi sifatida foydalanilib va hozirgacha ayrim davlatlarda bu haligacha to'liq bartaraf etilmagan. Bu masalani hal etish uchun hozirda ko'plab dasturlar va qonunlar xalqaro tizimda yaratilmoqda.

BMT tomonidan qabul qilingan " Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" gender tenglik uchun asosiy qadam desak ham bo'ladi. Bu qonunning bosh mavzusi barcha insonlarning tengligi, tili , irqi, millati, jinsi va dinidan qat'iy nazar qonun oldida bir xil javobgarlik va huquqlar mavjudligini ifodalaydi. Shundan keyin biz siyosat maydoniga ayol yetakchilar kelganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. 1966-yilda Hindistonda ilk bor ayol siyosatchi Indra Gandi hokimiyat tepasiga keldi. U boshqargan 10 yil ichida "Yashil inqilob" rejasi amalga oshirilib Hindiston iqtisodiyotida keskin ko'tarilishga erishildi. Bundan tashqari, milliy tizimda, ya'ni O'zbekistonda ham gender tenglikni saqlash maqsadida Konstitutsuyaning 58-moddasida so'z boradi. Ya'ni erkaklar va ayollar jamiyat va davlat boshqaruvida teng huquq va imkoniyatlarga egaligi sababli diskriminatsiyaga yo'l qo'yilmasligi. Shuningdek, hozirgi kunda xotin-qizlarni qo'llash uchun yaratilayotgan imkoniyatlar tadbirlar bu qonunning amalga kirilganligiga yaqqol isbot bo'la oladi.

Jamiyatdagi qarama-qarshiliklar hali to'laligicha bartaraf etilganicha yo'q. Ayrim hollarda erkaklar va ayollar bir xil ishda ishlashsada,ularning maoshlari bir- birida farq qiladi va aksincha ish sifati va qiyinligiga qarab belgilanmasdan bir xil maosh beriladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ayollar erkaklarga nisbatan o'rtacha 34% kamroq maosh oladi. Bundan tashqari, bandlik tizimida ham,NEET yosh ayollar orasida 42% , yosh erkaklarda 8.8%ni ko'rsatmoqda. Ta'lim shakli va ulushlari ham turlicha. Asosan, oilada ayollarga nisbatan ko'p hollarda uy ishlari yuklatiladi. O'qish esa kattalar fikricha qiz bola uchun kerak emas,ya'ni ularning asosiy vazifasi oila qurish, onalikni o'zida shakllantirish. Holbuki, bu ham diskriminatsiyaga misol bo'la oladi. Ko'chilik oilada erkakalar ko'cha odami deb ataladi va bu degani pul topish ularning asosiy ishi sifatida qaralib, o'qish ular uchun ekani ta'kdlanadi. Aholining 52%ni ayollar 48%ni erkaklar tashkil etsada Oliy ta'limda qizlarning ulushi 45 %ni ko'rsatmoqda,

Dunyoning barcha qatlamida bu kabi muammo dolzarb mavzu bo'lib qolsada, yillar sayin o'z yechimini topishga harakat qilmoqda. Insonlar ongli mavjudot ekanligini anglagan holda bu mavzuni yopishga urinyapti. Tenglik hamma joyda muhim, bu oila, jamiyat, davlat siyosati bo'lishidan qat'iy nazar iqtisodiyotni rivojlantirishga ayollar ham o'z hissalarini qo'sha olishadi va bu jarayon davom etsa O'zbekistonning yalpi milliy daromadi 29 %ga oshishi mumkin. Bu degani xotin -qizlar davlat siyosati va iqtisodiyotida o'z marralariga erisha oladi. Shu bilan birga, ayollarning siyosatda o'rin egallayotganini Saida Mirziyoyevani misol qilish orqali aytib o'tsak bo'ladi. Hozircha, uning yetakchiligida xotin-qizlarni qo'llab- quvvatlash bo'yicha forumlar, ilm fan sohasidagi ayollar vakolatini mustahkamlash kabi faoliyatlar qilmoqda. Qo'shimcha ravishda " Hamroh" nomli dastur orqali xotin- qizlarning tadbirkorlikka yordam berishi haqida gapiradi. Bu esa kichik ammo, sezilarli harakatlar.

Gender tengsizlikni vujudga keltirayotgan asosiy sabab deya, eskicha fikrlashni olish mumkin. Mustaqillik yillaridan oldingi davrga qaram bo'lib qolish, inson o'z ongini boshqara olmaydigan darajada eski tuzumga ko'nikish va albatta dunyo qarashning torligini, hamda xalqlar orasida din deya noto'g'ri talqin qilinayotgan bid'atlar va "urf odatlarni" olish mumkin. Ya'ni tarixan shakllangan patriarxal qarashlar va streotiplardir. Bu degani odalmar ongida asrlar davomida erkak va ayolning vazifasi va burchlarini qat'iy bo'lib qo'yishdadir.

Gender tengsizlikni bartaraf etish uchun huquqiy, ijtimoiy va madaniy choralarni birgalikda qo'llash kerak. Eng avvalo buni oilada shakllantirish kerak. oilalarda qiz va o'g'il farzandlarga bir xil bilim va sharoitlar yaratish va ularni tarbiyalashda ham har ikkalasini teng olib borish darkor. Zero, oila yaxshilikning ham yomonlikning ham o'chog'i. Ikkinchidan, odamlar fikrlarida tosh kabi qotgan stereotiplarni parchalash zarur. OAV va boshqa internet tarmoqlarida teng huquqlilik haqida ko'proq ma'lumot berish zarur. Bu esa ma'lum darajada muammoni hal qila oladi. Xulosa qilib aytganda,gender tenglikni ta'minlash inson huquqlarini amalga oshirishning ajralmas qismi bo'lib, adolatli va barqaror jamiyat qurishning muhim shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-Toshkent:O'zbekiston,2023
- 2.Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi-BMT,1948
- 3."O'zbekiston Respublikasi gender tenglikni ta'minlash to'g'risidagi" qonuni-Toshkent,2019
- 4.Akeramova.D Gender tenglik va inson huquqlari masalalari,-"Adolat" jurnali,2023
- 5.Karimov.I "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch"-Toshkent : Ma'naviyat, 2008
- 6.Gender tenglik haqida statistik ma'lumotlar:-UN Women (murojaat qilingan sana:21.09.2025)